

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

MAKTAB YOSHIDAGI O‘QUVCHILARDA DISLEKSIYANI ANIQLASH

Qo‘shaqboyeva Sayyoraxon Sarvarbek qizi,
Qo‘qon davlat universiteti tayanch doktoranti
kushakboevas@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada disleksiya haqida, uning sabablari, maktab yoshidagi bolalarda disleksiyaga moyilligi bor bo‘lgan o‘quvchilarni aniqlash haqida fikrlar keltiriladi. Shuningdek, disleksiyaning kelib chiqish sabablari, uni aniqlash usullari haqida mulohazalar beriladi. Maktablarda disleksiv bolalar bilan mutaxassislar qanday shug‘ullanishlari kerakligi haqida ayrim tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: disleksiya, fonologik ko‘nikma, kognitiv nuqson, look-say usuli, sensomotor nuqson.

Abstract. This article explores the phenomenon of dyslexia, focusing on its underlying causes and the identification of school-aged children who may be at risk of developing this learning difficulty. Particular attention is given to the etiological factors contributing to the manifestation of dyslexia, as well as to contemporary approaches and tools employed for its early detection. Furthermore, the paper outlines practical recommendations for educators and specialists on effective strategies and interventions to support dyslexic learners within the school environment.

Key words: dyslexia, phonological skills, cognitive impairment, method of look-say, sensorimotor deficit.

Insonlarning jamiyat orasidagi o‘rni ko‘pincha savod masalasi, ziyolilik darajasi bilan belgilanadi. Ming yillar avval ham o‘qish va yozish qobiliyati aql-idrok bilan bog‘lab kelingan. O‘qish va yozishni bilgan odamlar ruhoniylar bo‘lib, ular muqaddas kitoblarni o‘qiganlar, tarjima qilganlar va boshqa manbalarga nusxa ko‘chirganlar. Qasrdagi boy oila farzandlari savod va matematikaga o‘qitilgan. Ular jamiyatda mavqega ega bo‘lib, juda bilimli deya hisoblangan. Shu tarzda o‘qish va yozishdagi muvafaqqiyat aql va ijtimoiy mavqe bilan bog‘langan. Bu munosabat necha asrlar o‘tsa-da, shu zaylda davom etib kelmoqda [1]. Ammo bugunga kelib vaziyat o‘zgargan. Maktabda tahsil olayotgan o‘quvchilar orasida intellekt darajasi yuqori bo‘lsa-da, matnlarni o‘qish va yozma ishlarni yozishda qiynaladigan bolalar soni tobora ortib bormoqda. Ular bilan og‘zaki suhbatlar o‘tkazilganda fikrlashi, dunyoqarashi boshqalarnikidan farqlanmaydigan, hatto ba‘zan ortiq darajada bo‘lganlari ko‘plab topiladi. Ammo o‘qituvchilar tomonidan yetarlicha o‘rganilmagan bunday bolalar intellekt va o‘zlashtirish jihatdan ham tengdoshlaridan orqada deya baholanadi. Sinflarda har tomonlama oxirgi o‘ringa tushirib qo‘yiladi. Yaxshi o‘qiydigan va yoza oladigan bolalar bilan shug‘ullanib, ular e‘tibordan ko‘p hollarda chetda qolishadi. Biz ta‘rif berayotgan maktablarda deyarli har bir sinfda kamida bittadan uchrovchi bunday o‘quvchilar disleksiyaga (Disleksiya – o‘qish va yozishning buzilishi bo‘lib, miyaning nutqqa javobgar qismlari faoliyatidagi o‘zgarishlar hisobiga kelib chiqadi) moyilligi bo‘lgan bolalardir.

Disleksiyaning asosiy sababi fonologik komponentning rivojlanishdagi yetishmovchiligidir. Bu kamchilik bolaning umumiy kognitiv qobilyatlari va maktabda olingan ta'lim darajasiga mos kelmaydi [6]. Ya'ni, bola matnlarni xato bilan o'qishi va yozishi mumkin, biroq dunyoqarashi, olamni anglashi va voqealarga munosabat bildirishi normal tengdoshlaridek bo'ladi. Ulardagi muammo esa harflarni taniy olmasligi, o'qiy olmasligidadir. Rossiyalik mutaxassislarning keltirishicha, disleksiya ega bo'lgan bolalar kitoblardagi matnni o'qiy olmaydi, harflarni yakka ko'rsatganda ularni nomlay oladi, ammo bir tizimga terib so'z shaklida berilganda harflar ularning ko'z oldida tartibsiz holga kelib qoladi.

Ilm-fanda hozirda disleksiyaning asosiy sababi sifatida to'rtta yirik nazariya mavjudligini ta'kidlab, ularni ikki qarama-qarshi yondashuv ostida birlashtiradi. Birinchisi fonologik nazariya bo'lib, o'qishdagi qiyinchilik nutq tovushlarini tasvirlash va qayta ishlashga oid kognitiv nuqson sabab paydo bo'ladi, degan g'oya bo'lsa, boshqa tadqiqotchilar esa disleksiya umumiy sensomotor nuqsonning hosilasi deb hisoblaydi. Ya'ni bunda muammo eshitish bilan bog'liq. Ammo so'nggi 20 yildan beri tadqiqotlar va disleksiv bolalar bilan o'tkazilayotgan tajribalar natijasida fonologik nazariya ko'proq yoqlab kelinmoqda [2]. Ko'plab tajriba sinovlari natijasida har qanday eshitish o'lchovi xoh nutqli bo'lsin yoki nutqsiz u fonologik ko'nikma yoki o'qish qobilyati bilan hech qanday aloqasi yo'q ekanligi aniqlangan.

Har bir odamning o'rganishdagi individual uslubi mavjud bo'lib, masalan, look-say so'zlarni butun holatda ko'rish. Visual xotirasi yaxshi bo'lgan bolalar uchun samaralidir. Ular so'zlarni aqliy kamera orqali ushlab qoladilar, keyingi safar boshqa sahifada shu so'zni ko'rsa, darrov taniydi. Bu aqlga bog'liq bo'lmagan jarayon hisoblanib, shunchaki tug'ma xususiyatdir. Visual xotirasi sust bo'lgan bolalar har bir so'zni eslab, tanib qololmaydi, natijada so'zni har safar ko'rganida yangidan kodlash talab etiladi [1]. Demak, disleksiv bolalarda harflarni eslab qolish qobilyati rivojlanmagan bo'lib, ular so'zni har safar ko'rganda ularni yangitdan kodlashga majbur bo'ladi, harflarni taniy olmaganlari bois har safar qiyinchilikka qaytadan duch kelaveradilar.

Disleksiya moyilligi bor bolalar tasvirli fikrlashadi, ular olamni rang-tasvir yoki o'lchamlarda ko'rishadi. Ronald Devisning fikricha, disleksiklar o'zlari eshitgan so'zni yoki ko'rganlarini tasvir orqali qabul qilib, analiz qilishadi. Ularda fikrlash **sekundiga 32 ta tasvir** tezligida sodir bo'ladi. Bir soniyada so'z orqali fikrlaydigan odam 2-5 ta fikrga (alohida so'z shaklidagi tushunchalarga) ega bo'lsa, tasvirli fikrlaydigan odam 32 ta (alohida tasvir shaklidagi tushunchalarga) ega bo'ladi. Matematik hisob-kitoblarga ko'ra, bu so'zli fikrlashdan 6-10 barobar ko'p fikr demakdir [1]. Disleksiv bolalarga biror so'z berilganda, aytaylik, "olma" so'zi doskaga yoki qog'ozga yozilganda bola unga qarab hech narsani tushunmaydi. Bu yerda olma so'zi bor desangiz u yozuvga qarab olmani izlaydi, shaklini, rangini... ammo hech narsa topolmaydi. Shu sabab harflar miyasida aralashib ketadi, o'rni almashadi, tepadan pastga o'qib ko'radi, shaklini hayolan tasvirlarda o'zgartiradi, biroq olma uning ko'z oldida jonlanmaydi, natijada bu so'zga qarab bola hech narsani tushunmaydi. Chunki u olmani rasmga qarab o'rgangan, unda fonemalar bilan ishlash qobilyati normal bolalarniki kabi emasligi uchun ham aytilgan

topshiriqni bajara olmayotganidan asabiylasha boshlaydi. Bola tushunish uchun miyasiga qayta qayta buyruq beradi, ammo har safar natija chiqmaydi. “Olma” soʻzini “omla”, “omal”, “olam” shaklida yoki, umuman, a ni teskari, m ni ham yonboshlagan holda koʻrishlari mumkin. Hech biri toʻgʻri variant boʻlmagach, bola oxirgi usulni qoʻllaydi – taxmin qilish [4]. Ammo taxmin, albatta, notoʻgʻri chiqadi. Va oʻqituvchi tomonidan bola ustidan hukm chiqarib boʻlinadi.

Bugun dunyodagi disleksiyaga duch kelgan har bir oʻquvchini eng koʻp qiynaydigan muammo-atrofidagilar uni yetarlicha tushunmasliklaridadir. Na maktabda va na ota-onalar farzandidagi bu holatni bilishadi, boladagi fanlardan ortda qolayotganlik, diktantlardagi doimiy pas baholarni shunchaki bolaning dangasaligi va qobilyatsizligi deya hisoblashadi. Natijada sinfdan sinfga oʻtgan sari boladagi “oʻzlashtirilmalik” kuchayaveradi. Oʻquvchi oʻzi bilan kechayotgan muammoni tushuntirilmaydi, oʻqituvchi bola bilan individual shugʻullanmaydi. Natijada sogʻlom fikrlaydigan, yaxshilab suhbatlashilsa, yashirin qobilyatga ega boʻlgan disleksiv bola bir chetda “qoloq” degan tamgʻa bilan maktabni bitiradi. Bugun zamon oʻzgarib pedagoglardan bolaga faqat bilim berish emas, uni tinglash, kuzatish, kamchiliklari ustida ishlash va bolaga doʻst boʻlish kabi koʻnikmalar ham talab etiladi. Ana shundagina bunday oʻquvchilar ham oʻzidagi yashirin imkoniyatlarni yuzaga chiqara oladi va jamiyatdan uzilib qolmaydi..

Har bir odamda qaysidir sohada kamchilik boʻladi. Yaxshi oʻqiydigan va imlodan mohir boʻlgan bolalar notalarni yaxshi chalolmasligi mumkin. Kompyuterni yaxshi tushunmaydigan yoki texnikani soʻzlashni bilmaydigan odam asta-sekin oʻrganishi mumkin. Ammo oʻqish qiyinchiligida gap nevrologik holat bilan bogʻliq boʻladi va toʻgʻri yondashilmasa ijobiy natijaga erishisholmaslik ehtimoli yuqori [1]. Disleksiv bolalarning har birida yashirin iqtidor borligi isbotlangan boʻlib, ular yo musiqada, yo rassomlikda noyob qobilyatga ega boʻlishadi. Bunday bolalar olamni qabul qilishda ayni qobilyatlariga tayanadi, axborotlarni shu yoʻsinda qabul qiladi. Shuningdek, disleksiv bolalar muammoli vaziyatlarga noodatiy yechim topa olishlari bilan ham ajralib turishadi. Keltirilishicha, ular oʻzgalarning fikrlariga ehtiyotkorlik bilan munosabatda boʻlishadi. Disleksiklar oʻqish oʻrniga aytilayotgan fikrni tinglash orqali maʼlumotni yaxshi tushunishadi. Ularga oʻqib berilgan maʼlumotni tahlil qilishib xulosa chiqarishadi. Boisi ularda ogʻzaki nutqni tushunish qobilyati kuchli rivojlangan boʻladi [5]. Shu sababdan darsda oʻqituvchi tomonidan ogʻzaki tushuntirilgan har qanday maʼlumotlarni yaxshi qabul qilishadi, tushunishadi. Biroq mustaqil oʻzing oʻqi yoki diktant yoz deyilganda bunday bolalar qiyin vaziyatga tushib qolishadi.

Butunjahonda disleksiya tashxisi qoʻyilgan bolalarda davo choralari sifatida koʻplab usullar keltirilgan. Lekin ularning hammasi ham oʻzini oqlamagan. Koʻplab ekspertlar va soha mutaxassislari amaliyotdan ijobiy oʻtgan usul sifatida ogʻzaki va yozma nutqni yaxshilashga qaratilgan amaliy mashgʻulotlar ekanligini taʼkidlashadi. Agar bolada oʻqish va yozishdagi muammo koʻrish bilan boʻgʻliq boʻlsa, birinchi galda ana shu muammo bartaraf etilishi kerak yoki eshitish apparati bilan bogʻliq boʻlsa bu yoʻnalishda davo choralari koʻrilishi kerak. Koʻplar tomonidan tavsiya etiladigan turli disleksiya terapiyalarining hech biridan naf yoʻq deyiladi

Bloomertning disleksiya protokolida. Masalan, turli maxsus va rangli ko'zoynaklar, ozuqaviy qo'shimchalar, musiqa tinglash kabilarning hech biri o'zini oqlamagan [3].

Qolaversa har bir disleksiv bolada o'qishdan tashqari qaysidir sohada boshqalardan ajralib turadigan qobiliyat borligini hisobga olganda, ular bilan ishlash jarayonida ayni holatdan foydalanish o'quvchi uchun ham, bola bilan shug'ullanayotgan mutaxassis uchun ham oldinga siljish uchun yaxshi natija beradi. Masalan, rasm chizishga iqtidori bor bo'lgan bolaga harflarni tanitishda rasm usulidan foydalanish mumkin. Bu bola ruhiyatiga kirish uchun yaxshi usul hisoblanadi. Qolaversa, disleksiv bolalar bilan shug'ullanayotgan har bir mutaxassis bolaning fiziologik, psixologik holatidan kelib chiqib ish olib borsa va albatta har qanday davo choralarini bolaning individual holatiga moslashtirsa, maqsadga erishish osonlashadi.

Adabiyotlar

1. "Day to day dyslexia in the classroom" Joy Pollock, Elisabeth Waller, Rody Pollit. – London, 2004
2. Developmental dyslexia: specific phonological deficit or general sensorimotor dysfunction? Frank Ramus. Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique(EHESS/ CNRS), 54 boulevard Raspail. 75006 Paris
3. Protocol dyslexie diagnostiek en Behandeling. L. Bloomert, 2006
4. Ronald d-Devis Gift of dyslexia
5. www.Dyslexia help. University of Michigan
6. Дислексия: механизмы развития и принципы лечения" Н. Н. Заваденко, М.В.Румянцева. "Русский журнал детской неврологии"

INNOVATIVE DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

**Farangiz Murtazayeva,
O'qituvchi, Filologiya fakulteti,
Guliston davlat universiteti,
Email: mufarangizab@gmail.com**

Annotatsiya. Raqamli texnologiyalarning tezkor rivojlanishi xorijiy tillarni, xususan, ingliz tilini o'qitish jarayoniga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. An'anaviy metodlar o'rnini mobil ilovalar, sun'iy intellekt vositalari, ta'lim platformalari va onlayn hamkorlik tizimlari egallamoqda. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarni ingliz tili o'qitish jarayoniga integratsiya qilish imkoniyatlari va muammolari yoritilgan. Unda interfaol ilovalar, gamifikatsiya va onlayn resurslarning o'quvchilarning motivatsiyasi va mustaqilligini oshirishdagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli savodxonlik yetishmasligi, internetga ulanish muammolari va insoniy muloqotning kamayishi kabi qiyinchiliklar ham muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari an'anaviy pedagogika va zamonaviy texnologiyalar uyg'unligi samarali ta'limga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, ingliz tili o'qitish, texnologiyalar integratsiyasi, interfaol vositalar, onlayn platformalar.